

YASHIL IQTISODIYOT VA YO'NALISHLARI BO'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Shamsiddinov G'iyosjon Husniddin o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti "Informatika va uni o'qitish metodikasi"
kafedrası o'qituvchisi

Murodulloyeva Jasmina Najim qizi

Shahrisabz davlat pedagogik instituti "Matematika va informatika"
yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Nurmaxmatova Umida Abdiqahhor qizi

Shahrisabz davlat pedagogik instituti "Matematika va informatika"
yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10947147>

Annotatsiya: Yashil iqtisodiyot o'sish va rivojlanish uchun muqobil qarashdir, atrof-muhit va ijtimoiy farovonlikni oshirishga mos keladigan tarzda iqtisodiy rivojlanish va odamlar hayotini yaxshilashga yordam beradigan strategiya. Yashil iqtisodiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri barqaror texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni rag'batlantirishdir. Ushbu maqolaning umumiy maqsadi barqaror texnologik o'zgarishlarni amalga oshirishda duch keladigan va jamiyatdagi turli darajadagi siyosatchilar va mutaxassislar tomonidan to'g'ri tushunilishi kerak bo'lgan bir qator muammolarni muhokama qilishdir.

Tayanch so'zlar: Resurs, yashil iqtisodiyot, xavfsizlik, ekologiya, investitsiya, tabiiy resurs, barqaror rivojlanish, yashil obligatsiya, qishloq xo'jaligi, tabiiy omillar, innovatsion loyiha.

Аннотация: Зеленая экономика-это альтернативное видение роста и развития, стратегия, которая помогает экономическому развитию и улучшению жизни людей таким образом, чтобы это соответствовало улучшению окружающей среды и социального благополучия. Одним из важных компонентов стратегии зеленой экономики является стимулирование разработки и внедрения устойчивых технологий. Общая цель этой статьи-обсудить ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся при осуществлении устойчивых технологических изменений, и которые должны быть должным образом поняты политиками и экспертами на разных уровнях общества.

Ключевые слова: Ресурс, зеленая экономика, безопасность, экология, инвестиции, природные ресурсы, устойчивое развитие, зеленая облигация, сельское хозяйство, природные факторы, инновационный проект.

Annotation: the green economy is an alternative vision for growth and development, a strategy that helps to improve economic development and people's lives in a way that is appropriate to increase the environment and social well-being. One important component of the green economy strategy is to promote the development and implementation of sustainable technologies. The general purpose of this article is to discuss a number of problems faced in the implementation of sustainable technological change and must be properly understood by politicians and professionals of different levels in society.

Key words: Resource, green economy, security, ecology, investment, natural resource, sustainable development, green bond, agriculture, natural factors, innovative project.

Ushbu maqolada O'zbekistonda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish, "Yashil makon" dasturlarini amalga oshirish, "Yashil iqtisodiy strategiya"ni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlarini belgilash, barqaror rivojlanish va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda "Yashil" iqtisodiyotga oid bir nechta me'yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi, "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, "Yashil" iqtisodiyot bo'yicha innovatsiya raqamlashtirish va axborot texnologiyalari sohasida hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishi, bu borada ilmiy - tadqiqot ishlari ko'lamining kengayib borayotganligi alohida ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy tizim bo'lib, uning asosiy maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday qilib, "Yashil" iqtisodiyot deganda, inson hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirish amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi tushuniladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston uglevodorod energiyasi-neft, gaz, ko'mirdan foydalanish hisobiga har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 45 foizini yo'qotmoqda. Qolaversa, mamlakatdagi energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarning qariyb yarmi eskirgan. Ularni tiklash yoki modernizatsiya qilish katta mablag' talab qiladi. Buning o'rniga ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan samarali hisoblangan "yashil energitika" ga o'tish ming barobar afzal. Albatta, "Yashil" iqtisodiyot faqat energitika sohasini isloh qilishdan iborat emas. Uning tarkibiga toza ichimlik suvi muammolari, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligidagi innovatsiyalar, barqaror shaharlar, chiqindilarni boshqarish, o'rmon hududlarini kengaytirish, cho'llanishni qisqartirish kabi ko'p qirrali va

keng tarmoqli chora-tadbirlar kiradi. Yana bir muhim jihati shundaki, “Yashil” iqtisodiyotdan davlat yoki biznes subyektlari emas, balki, eng avvalo, oddiy odamlar foyda ko’radi. Bu uning ijtimoiy ahamiyatini anglatadi. Jahon tajribasidan ma’lum bo’lishicha, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida “yashil texnologiya”larni joriy etish aholining yashash sifatiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Buning natijasida shaharlardagi hayot qulaylashadi, o’rtacha umr ko’rish davomiyligi uzayadi va hokazo.

“Yashil” iqtisodiyotga o’tish jarayonida O’zbekistonda ham bir qator ichki va tashqi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu muammolarga tayyor turish va o’z vaqtida bartaraf etish uchun ham O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-sonli qarori bilan “2019-2030-yillar davrida O’zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o’tish strategiyasi” qabul qilindi. Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta’minlashda 2030-yilgacha bo’lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o’n foizga kamayadi, aholi iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon ishonchli elektr ta’minotidan foydalanish ta’minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg’i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytirish, elektr transporti rivojlanish rejalashtirilgan. Iqtisodiy o’sish mamlakat barqaror rivojlanishning muhim jihati hisoblansada, bunda atrof-muhit muvozanatining ta’minlanishi, ekologik muammolar keltirib chiqaruvchi omillarning bartaraf qilinishi, aholi daromadlari, darajasidagi tengsizlik, tinchlik kabi ko’plab omillar inobatga olinadi. Bu jarayonlarni mukammal amalga oshirishda “Yashil” iqtisodiyotga o’tish va uning tamoyillaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. “Yashil iqtisodiyot” sohasidagi normative-huquqiy bazani takomillashtirish. Strategiyaning ustuvor yo’nalishlarini qamrab oluvchi normativ-huquqiy bazani inventarizatsiya qilish, uni takomillashtirish bo’yicha takliflar ishlab chiqish ko’zda tutilgan. Cheklangan resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iqtisodiy o’sishni ta’minlash, “sof texnologiyalar” ga nisbatan innovatsion yondashishni kuchaytirish, “yashil iqtisodiyot”ni shakllantirish muammolari xalqaro iqtisodiy, ekologik, investitsion forumlarda muntazam ravishda muhokama etib kelinmoqda. Jumladan, BMTning 2014-yilda taqdim etilgan “An Action Agenda for Sustainable Development” nomli hisobotida mamlakatlarning barqaror rivojlanish darajasini belgilab beruvchi quyidagi ko’rsatkichlar keltirilgan: iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik, atrof-muhitni himoya qilish va saqlash, tinchlik xavfsizlikni ta’minlash. Iqtisodiy

o'sish mamlakat barqaror rivojlanishining muhim jihati hisoblansada, bunda atrof-muhit muvozanatining ta'minlanishi, ekologik muammolar keltirib chiqaruvchi omillarning bartaraf qilinishi, aholi daromadlari darajasidagi tengsizlik, tinchlik kabi ko'plab omillar inobatga olinadi. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq holda ro'y beradi. Shu sababli, o'tish jarayoni uchun qulay(huquqiy infratuzilma, rag'batlantiruvchi omillar va h.k) muhit yaratish zarur. Agar milliy darajada qo'llanilayotgan rag'batlantiruvchi omillar, jumladan, investitsiyalar va davlat xaridlari "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishga yo'naltirilsa, iqtisodiy tizimni "yashillashtirish" jarayoni yanada faollashadi. Aksariyat mamlakatlar yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasida aniq maqsad va vazifalarni belgilab olishadi. Bu o'rinda yashil iqtisodiyotga o'tishdan maqsad nima degan savol tug'iladi? BMT Yevropa iqtisodiyot qo'mitasi mutaxassislarining ta'kidlashicha, "yashil" iqtisodiyotga o'tishdan ko'zlangan maqsad iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga "yashil investitsiya"ni yo'naltirishni rag'batlantirish hisoblanadi. Ushbu investitsiyalar muhim iqtisodiy resurslar hisoblangan tabiiy kapital va ekotizimlardan nisbatan samarali usullar yordamida foydalanish yoki ularni tugab qolishi yoki degradatsiyalashuvi riski paydo bo'lganda boshqa muqobil resurslar bilan almashtirishga yordam beradi. Investitsiyalar bir vaqtning o'zida ijtimoiy adolat uchun sharoit yaratish va fuqarolarning munosib ish o'rinlarini barpo etish zarur. Atrof-muhit muhofazasini kuchaytirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, ijtimoiy integratsiyani chuqurlashtirish, iqtisodiy rivojlanishni yaxshilash kabi vazifalar "yashil iqtisodiyot"ning vazifalariga kiradi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish maqsadi va strategik vazifalari muayyan tamoyillarga asoslanishni taqozo etadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish tamoyillari mazkur iqtisodiyot qanday bo'lishi zarurligini belgilab beradi. "Yashil iqtisodiyot" tamoyillari mazkur iqtisodiyot "jigarrang iqtisodiyot" tamoyillariga nisbatan keng qamrovli bo'lib,1972-yilda Stokgolmda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ekologiya muammolariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada atrof-muhitni saqlab qolish va rivojlantirishga qaratilgan 26 ta tamoyil ishlab chiqildi. Prezidentimizning 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori mazkur jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarning o'z vaqtida ijrosini ta'minlash, "yashil" iqtisodiyotga o'tish

strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta’minlash borasidagi chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejash yo‘lidagi muhim tarixiy hujjat, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Xulosa o‘rnida davlatimiz rahbarining 2021-yilda Janubiy Koreyada bo‘lib o‘tgan “Yashil o‘shish va global maqsadlar uchun hamkorlik-2030” ikkinchi xalqaro sammitida so‘zlagan nutqidagi quyidagi iqtibosni keltirish mumkin: Bugun “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanuvchi adabiyotlar:

1. Shamsiddinov, G‘iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." Science and innovation in the education system 3.4 (2024): 102-105.
2. Shamsiddinov, G‘iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O 'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3 (2024): 103-106.
3. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. Chiziqli dasturlash nazariyasi usullari. Buxoro davlat pedagogika instituti FIZIKA, MATEMATIKA VA INFORMATION TEXNOLOGIYALARNING INNAVATSIOAN RIVOJLANISHDAGI O'RNI" Respublika ilmiy-nazariy anjumani. 2023/12/22. Ст 59-63
4. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В СТЕРЖНЕ. Qo‘qoqn davlat pedagogika instituti "Zamonaviy fan va ta’lim-tarbiya: muammo va yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari". 2022/11/25. Ст-81-83
5. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. СТЕРЖЕНДА ИССИҚЛИК МАНБАЛАРИНИ ОПТИМАЛ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ СТАЦИОНАР МАСАЛАСИНИ СОЊЛИ ЕЧИШ. O‘zbekiston Milliy Universiteti “O‘zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi”. 2022/3/24. Ст 86-87
6. Shuxratovich, Akbar Kodirov. "The importance and advantages of using information technologies in education." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.1 (2022): 46-50.
7. Kodirov A. Rahmatov Sh. TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. "PEDAGOGS" international research journal. Ст 157-161

8. Normurodova, Sadoqat. "SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1-SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE" NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI." Молодые ученые 2.9 (2024): 140-143.
9. NORMURODOVA, Sadoqat. "FORMATION OF STUDENTS'PROGRAMMING SKILLS BASED ON CREATING GAMES."
10. Normurodova, Sadoqat Xoliqulovna. "O'QUVCHILARNING DASTURLASHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISHDA SCRATCH DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH." INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. Vol. 1. No. 10. 2022.
11. Турсунова, Луиза Комиловна. "Машинное обучение–современное решение проблем высшего и среднего образования." Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений. Vol. 5. No. 4. 2023.
12. Luiza Komilovna Tursunova, Raximberganov N.M. Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari. "Raqamli ta'lim texnologiyalari: amaliyot, tajriba, muammo va istiqbollar" mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman, SamDU. 2023/7
13. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. 2023/5/15. ст 69.
14. Tuxtanzarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36
15. Berdiyeva, Gulnoza. "BOSHLANGICH SINIF OQITUVCHILARINI AKTDAN FOYDALANISH ASOSIDA KASBIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSLARI." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.6 (2022): 1176-1180.

